

Ciencia, tecnología y humanidades:
reflexiones críticas sobre su impacto
social y ético

Science, Technology and the
Humanities: Critical Reflections on
Their Social and Ethical Impact

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo ofrece una reflexión crítica sobre la relación entre ciencia, tecnología y humanidades, destacando las tensiones entre la visión tradicional de la ciencia como saber neutral y su inevitable imbricación con factores sociales, políticos y económicos. A través del análisis de distintas perspectivas, se cuestiona la pretendida superioridad de la ciencia frente a la tecnología, así como la idea de que ambos campos sean ajenos a la realidad humana. El texto también aborda problemáticas actuales vinculadas a la inteligencia artificial, la ética de la información, la salud pública y la equidad social, subrayando la necesidad de un enfoque interdisciplinar que permita comprender mejor los efectos de los avances tecnocientíficos en la vida cotidiana. En conclusión, se plantea la urgencia de una investigación y formación inter y multidisciplinar que supere las divisiones entre los distintos saberes y ponga en el centro la dimensión humana de la ciencia y la tecnología.

Palabras clave: Ciencia; Tecnología; Humanidades; Ética; Inteligencia Artificial; Sociedad; Interdisciplinariedad.

Abstract: This paper presents a critical reflection on the relationship between science, technology, and the humanities, emphasizing the tensions between the traditional view of science as a neutral body of knowledge and its inevitable entanglement with social, political, and economic factors. By analyzing different perspectives, it questions the alleged superiority of science over technology and challenges the notion that both fields can be detached from human reality. The text also examines current issues related to artificial intelligence, information ethics, public health, and social equity, stressing the need for an interdisciplinary approach to better understand the effects of technoscientific advances on everyday life. In conclusion, it argues for the urgency of inter- and multidisciplinary research and education that overcome divisions between fields of knowledge and place the human dimension of science and technology at the center.

Keywords: Science; Technology; Humanities; Ethics; Artificial Intelligence; Society; Interdisciplinarity.

Contenido

1. Apuntes sobre la ciencia, la tecnología y las humanidades.....	4
2. Comentarios a entradas de compañeros	7
2.1. Sobre inteligencia artificial, ética y tecnologías políticas (Amalia Susana Creus)	7
2.2. Solicitud de pausa en el desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial (Maddi Nazabal Etxebeste).....	8
2.3. Sobre riñones artificiales, promesas de tecnología y ciencia para unos pocos (Ángel Rolando Galván Marín).....	10
Bibliografía.....	13

1. Apuntes sobre la ciencia, la tecnología y las humanidades

De entrada, podemos apreciar que Fernandes nos ofrece una visión de la ciencia extremadamente positiva en tanto que afirma que el propósito de esta es hacer que nuestra existencia como sociedad mejore (Fernandes, 2022). Esta concepción tan afable no solo apunta a una clara omisión de las sombras en el campo de la ciencia —algunas de las cuales hace referencia Edgerton—, sino que también nos deja entrever una pretendida neutralidad política, económica, etc. Ahora bien, ¿de dónde nos viene esta visión de la ciencia? Aunque el artículo que estamos comentando es bastante reciente, se puede notar que esto se desprende de la concepción tradicional de ciencia, la cual la desvincula de las otras dimensiones de la realidad humana y que se fundamenta en considerar a la ciencia un método de conocimiento que nos revela una realidad que se nos impone (Vallés, 2022: 6).

Esto resulta algo contradictorio, ya que intenta hacer de la ciencia algo alejado del ser humano en tanto que no considera otras parcelas de nuestra existencia como: la sociedad en la que se fragua el conocimiento científico, las políticas que posibilitan este conocimiento y le dan visibilidad, los intereses de los investigadores, etc. Esto resulta paradójico porque, al mismo tiempo que la actividad científica es una práctica netamente humana —ya que se lleva a cabo por las cualidades que tenemos los humanos como especie: la razón, pensamiento crítico, contrastación, experimentación, etc.—, se piensa que se puede desvincular de las otras facetas del ser humano como: éticas, sociales, emocionales, políticas, económicas, etc. Asimismo, hay otros factores que soslayan cuando se habla de mejorar nuestra vida y es que con esta afirmación se está generalizando y reduciendo la complejidad que entraña toda la existencia humana. En otras palabras, lo que para unos puede redundar en una mejoría, para otros puede resultar en un detrimento para su existencia. Por ejemplo, los avances de la ciencia pueden ser beneficiosos para unos países concretos, gracias a la explotación de otros países más pobres. Esto parecería ser una verdad objetiva, pero es que incluso para los miembros de una misma sociedad, puede que ese avance científico no signifique una

mejora para su existencia, sino que —en el mejor de los casos— sea algo inapreciable para su cotidianidad (Collins, 1996:164).

De igual modo, Fernandes nos expone una pretendida omnipresencia del conocimiento científico en todas las áreas del saber, pero no solo eso, sino que el conocimiento científico es condición de posibilidad para que las otras disciplinas vayan a la par con el progreso humano que la ciencia «persigue». Intentar dotar de una soberanía a un tipo de conocimiento, ya sea este el científico o más vinculado a las humanidades, entiendo que puede resultar en una suerte de dogmatismo similar al más puro estilo religioso medieval. Si suscribimos lo que nos dice Fernandes, corremos el riesgo de desviarnos muy sutilmente por los derroteros que bien nos señala Aibar respecto a la infravaloración, no solo del saber, sino de personas concretas que se salgan un ápice del ordenamiento de la comunidad científica (Aibar, 2002: 106). Asimismo, esta misma lógica de pensamiento le sería útil para guardarse las espaldas respecto a futuros errores, ya que, no solo la discrepancia, sino el error, sería fruto de la falta de rigurosidad por medio de la norma científica establecida.

Ahora bien, es casi inevitable que, si hablamos de ciencia, hablemos también de tecnología. Fernandes también apunta una clara superioridad de la ciencia por encima de la tecnología. Parece ser que la ciencia sería nuestra norma de fe y conducta para conducirnos correctamente en cualquier área de nuestra vida. Esto es bastante criticable y también hace alusión a lo que nos dice Vallés de considerar, erróneamente, la tecnología meramente como ciencia aplicada. Curiosamente, aunque se considere la tecnología como la ciencia aplicada, tiene una increíble difusión la visión distópica del futuro respecto a la tecnología. No obstante, en esto se aplica la ley del péndulo, ya que nos encontramos con otra visión totalmente opuesta (Aibar, 2002: 10-11). De lo que se trata, no es tanto de posicionarnos en un extremo u otro del péndulo, sino de hallar la posición equilibrada y sensata respecto a la tecnología.

Esto no quiere decir que no prestemos atención a las consecuencias de las tecnologías, como, por ejemplo, el aumento de precariedad laboral gracias al mal uso de las tecnologías, sino el mal augurio que algunos afirman (Díaz, 2023). No se trata tanto

de que las tecnologías *per se* generen la pérdida sistemática de puestos de trabajos y el empeoramiento de las condiciones de otros, sino que estas tecnologías —las mismas que se consideran ciencias aplicadas, neutrales, apolíticas, etc.— están al servicio de los grandes capitales que gobiernan el mundo. El sistema capitalista se ha apropiado de la tecnología, así como de la ciencia y esto tiene una repercusión social. Al mismo tiempo, nuestra sociedad se ha visto transformada por toda esta cultura que fomenta el capitalismo basado en el consumo, en el mayor beneficio, el individualismo, etc. Todo esto nos lleva a considerar que no nos conviene generar fricción entre la ciencia y nuestra cotidianidad, sino en considerar que el campo científico, tecnológico y humano se solapan con todo lo que ello implica (Latour, 1983: 165). Y es que la tecnología se ha convertido en una extensión de nuestro ser, cobrando un carácter ontológico y esto también ha repercutido positivamente en nuestra psicología. Muestra de ello es el interesante artículo de Samaniego en el que nos muestra como la tecnología puede ejercer un estímulo positivo en nuestra motivación para un cuidado físico en una sociedad a la que todos apuntaban como más sedentaria gracias a la misma tecnología (Samaniego, 2023).

A modo de conclusión, nos encontramos en un momento de nuestra historia donde, por suerte, la visión tradicional de la ciencia ha mermado considerablemente. Lamentablemente, esto también nos ha llevado a infinidad de teorías conspiranóicas de lo más descabelladas. Algunas incluso que iban en contra de nuestra propia realidad material, de hechos demostrables. Por otro lado, nos encontramos con los avances tecnológicos, uno de lo más controversiales, el famoso ChatGpt. Esto no solo debe de producir en nosotros una preocupación en lo concerniente al mercado laboral, sino que también genera preocupación en el sector académico. Un mal uso de este tipo de herramientas, puede llevarnos a una falta de autenticidad en los trabajos académicos. ¿Se trata de controlar mejor la multitud de formas de plagio? Es muy probable que no sea esa la batalla que tengamos que pelear, sino la de una pedagogía respecto a las motivaciones que nos lleva a formarnos académicamente. Igualmente, a reconsiderar los sistemas de evaluación y entender que aprobar no es lo mismo que aprender.

Ciencia, tecnología y humanidades: reflexiones críticas sobre su impacto social y ético

Todo esto es solo un ejemplo de que cuando separamos cualquier área del saber, dotando de superioridad una sobre otra, haciendo imposible el diálogo entre los diferentes campos, especializándonos en campos cada vez reducidos e ignorando el resto, resulta profundamente perjudicial para la humanidad en su conjunto. Es por esto por lo que considero de extrema necesidad, la formación e investigación desde una óptica inter y multidisciplinar.

2. Comentarios a entradas de compañeros

2.1. *Sobre inteligencia artificial, ética y tecnologías políticas* (Amalia Susana Creus)

Antes que nada, me gustaría darte las gracias por tu aporte, compañera, me ha parecido francamente interesante. Seguidamente, considero que la problemática que tratas respecto a la inteligencia artificial y el avance tecnológico, está impregnado de cuestiones morales. Por ejemplo, hablas sobre la privacidad de los usuarios de las nuevas tecnologías. Este tema es algo bastante preocupante, ya que estamos más expuestos que nunca, ya sea a través de las redes sociales, información relativa a cualquier litigio con la justicia, informes médicos, trabajo, etc. De una o de otra forma, nos hemos convertido en datos, en datos que ofrecemos para que esa inteligencia artificial funciones cada vez de forma más humana y, en consecuencia, eficiente. Pero no es solo esto, es que nuestra información se ha convertido en moneda de cambio entre las empresas que hacen uso de ella sin nuestro consentimiento.

Es decir, cuando aceptamos términos de alguna aplicación, software, web, etc., lo hacemos y damos nuestra información por un servicio que, supuestamente es gratuito. Sin embargo, esto no es así, ya que la información nuestra que le brindamos será con la comercialicen. Esto nos lleva a perder el control de quién y cómo se gestiona esa información. Por otro lado, nos encontramos con que también, desde distintos organismos, es necesario que se maneje cierta información de toda la ciudadanía para garantizarnos una supuesta «seguridad». Por ejemplo, para que nadie defraude a Hacienda, para controlar el tráfico de pornografía infantil, etc. Es decir, que parece ser

que esta excesiva exposición es por un bien mayor. Otro caso que se ha normalizado es el relativo a la política. Tengamos más o menos afinidad a un partido, se suele tender a confundir lo público con lo privado, llegando a ser noticia la parte más íntima de la vida de los políticos: ¿con quién se acuesta?, ¿cómo le va en su matrimonio, con sus hijos, etc.? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a adentrarnos en la vida de un político por ser un cargo público? Pero es que también vemos que esa supuesta seguridad que nos ofrecen a cambio de nuestra privacidad, luego no es aplicable para todas las personas de la misma forma, sino que hay personajes públicos que, a pesar de descubrirse los mayores escándalos, quedan inmunes antes la ley.

Todo esto y más nos podría llevar a pensar que, en última instancia, perder la privacidad es beneficio de unos pocos y perjuicio de una amplia mayoría que cede su vida personal porque no hay otra opción. Es por esto por lo que considero que este tema podría abordarse en profundidad desde la ética de la información. Pero no es solo por esto por lo que entiendo que la ética de la información sería un buen punto de partida para abordar todo el tema que planteas, sino que cuando haces alusión igualmente a cómo nos condicionan las nuevas tecnologías es algo muy importante, ya que esta influencia pasa muy desapercibida en la sociedad. Es decir, las tecnologías nos afectan a nuestras decisiones. Es más, incluso cuando creemos que una decisión la hemos tomado por nosotros mismos, esto no es así, sino que hemos optado por un abanico de posibilidades previamente gestado por algoritmos basado en unos criterios rastreando nuestra navegación por internet, escuchando conversaciones, almacenando datos de localización, etc. ¿Acaso esto no lleva aparejado la pérdida de la libertad? ¿No es algo similar a cuando te repiten una mentira muchas veces y te la acabas creyendo, aunque sabes que es falso? Esto mismo ocurre cuando tomamos una decisión basada en estímulos tecnológicos.

2.2. Solicitud de pausa en el desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial (Maddi Nazabal Etxebeste)

Le quiero dar mis felicitaciones a nuestra compañera por poner sobre la mesa un debate tan polémico a la par que necesario sobre las cuestiones científicas y

Ciencia, tecnología y humanidades: reflexiones críticas sobre su impacto social y ético

tecnológicas. Entiendo que has abordado la cuestión desde un prisma más político y esto es crucial para una buena gestión de cualquier tipo de recursos —en este caso de los recursos tecnocientíficos.

Ahora bien, la propuesta de hacer un parón en lo relativo a la inteligencia artificial considero que, a pesar de las buenas intenciones de la propuesta, puede resultar un tanto peligroso. Digo esto porque estamos hablando de frenar el conocimiento, el saber humano, sea este en el área que sea y esto ya ha ocurrido en tiempos pretéritos en nuestro país con el oscurantismo religioso. Puede que, aunque con otros tintes, —en este caso políticos— se consiga hacer lo mismo por el temor a un miedo infundado. Me refiero a esto como un temor infundado porque, de momento, la inteligencia artificial no presenta un peligro distinto de los que ya tengamos que afrontar. Es cierto que puede que la tecnología avance a un ritmo vertiginoso y nos lleve a una adaptación a marchas forzadas, pero esto no es nuevo de ahora, sino que ha sido algo que ha venido ocurriendo desde hace mucho. Es más, podemos remontarnos a la invención de la imprenta y la difusión tan grande de literatura que esto supuso. Dentro de esta difusión, seguro que se crearon libros moralmente más que criticables, pero hubiera sido un error frenar el avance por miedo al mal uso —ya sea este político, profesional, individual, social, etc.— que se pudiera haber hecho de este nuevo invento.

Creo que con la inteligencia artificial está ocurriendo lo mismo y, como con todo, nos terminaremos adaptando. Solo fíjate en los teléfonos móviles, los ordenadores, internet, etc. Incluso las personas de otras generaciones se adaptan, los niños nacen y crecen en un mundo digital, las generaciones que han experimentado la transición de lo analógico a lo digital, etc. De una forma o de otra, todos nos vamos adaptando. Eso sí, algunos pueden hacer un uso correcto de las tecnologías y otras no. Por ejemplo, gracias al avance tecnológico y digital, podemos estudiar a distancia con una infinidad de recursos. Asimismo, nos podemos comunicar con seres queridos a kilómetros de distancia. También podemos hacer gestiones desde casa sin necesidad de perder días enteros en realizarlas, lo que conlleva a una optimización de nuestro tiempo para invertirlo en otras cosas y no en gestiones tediosas que requieren cinco minutos. Lo que pretendo decir con esto es que, a pesar de que todo este avance se ha generado dentro de

un sistema capitalista, nos ha aportado unos beneficios incalculables y que la inteligencia artificial puede hacer lo mismo sin necesidad de frenar su desarrollo.

Por otro lado, aunque los Estados intervengan en el avance de la inteligencia artificial, esto no quiere decir que los mayores beneficiarios de esta no sean los grandes capitales. Para esto hay varias cuestiones que hay que plantear y son más políticas que filosóficas. Por ejemplo, los gobiernos, sea el que sea, están dentro de el sistema capitalista, ya que el capitalismo como tal no es una ideología —aunque este tenga ideología—, sino un sistema económico y social. Esto quiere decir que un Estado, por mucho que quiera, no podrá ir en contra del sistema imperante, sino que está a su servicio. Por lo tanto, pausar este avance no irá en detrimento del uso que el sistema capitalista puede hacer de este nuevo progreso. De igual forma, si asumimos que la ciencia no es neutral respecto a la política, los mismos científicos que proponen ese parón, también tienen ideología. Así que su decisión también está condicionada por cuestiones políticas, creencias, intereses, etc.

Si lo que pretendemos es un uso más responsable de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial: equitativo, alejado de buscar el mayor beneficio y fuera de las manos del capitalismo más salvaje. Lo primero que debemos hacer es plantearnos cambiar de sistema y para esto es necesario una acción política profunda en la sociedad, un trabajo pedagógico prolongado. Por el momento, como ya hizo el marxismo en su tiempo, podemos hacer uso de los recursos que genera el capitalismo para nuestro propio beneficio. Es decir, ser inteligentes en medio de un sistema que es por naturaleza antihumano.

2.3. Sobre riñones artificiales, promesas de tecnología y ciencia para unos pocos (Ángel Rolando Galván Marín)

Muchas gracias por tu aporte, compañero Ángel. La verdad que es francamente polémico a la par que pertinente tratar el tema sanitario vinculado a la tecnología, política y sociología, ya que esto, como especie intrínsecamente moral, nos plantea una cuestión ética.

Ciencia, tecnología y humanidades: reflexiones críticas sobre su impacto social y ético

Claro, contestando a la última pregunta que nos planteas sobre si la ciencia es en realidad para todos o para unos pocos, esto considero que es un problema, no ya relacionado con la ciencia, la tecnología, ni con la sociología o filosofía. Parece ser que esto es una cuestión netamente económica, ya que las personas con recursos, de una determinada clase social, tendrán acceso a todos los avances científicos y tecnológicos que existan en ese momento.

Para no desviarme del tema central de tu aportación (sanitario), podemos pensar, no solo en la cuestión de las enfermedades relacionadas con los riñones, sino en cualquier tipo de problema que nos haga más difícil el día a día. Personas con diversidad funcional, personas sordociegas, con cualquier tipo de cáncer, etc. Cuando conocemos a personas con este tipo de problemas de las clases sociales bajas, o cuando nos toca de cerca: un familiar, un amigo, etc. Creo que queda más que claro que la ciencia no es para todos, igual que la justicia o la tecnología. Pongamos el ejemplo de una persona con algún cáncer. Es curioso que —haciendo alusión a la terminología que has usado en tu comentario— en el «primer mundo» no todo el tratamiento esté cubierto por una sanidad pública, la cual debería de estar más que madura. Es bastante preocupante que los diagnósticos de cáncer se den de forma tardía por una sanidad pública deficiente. No deficiente por los profesionales que la conforman, sino por la falta de inversión y aquí entra la cuestión económico-política. Esto mismo ocurre con personas, por ejemplo, con esclerosis. Cuantos más recursos económicos tengamos, mejor calidad de vida tendremos. Pero es que, yendo a asuntos sanitarios más triviales como la oftalmología o deontología, vemos que muchos procedimientos siguen sin ser cubiertos por la sanidad pública. Una persona que tenga miopía, debe de invertir parte de su sueldo —si es que lo tiene— en adquirir unas gafas. Igualmente, una persona que tengan problemas dentales más allá de la extirpación de un incisivo, deberá de ver su economía más perjudicada si quiere que su salud bucodental no vaya en declive.

Pero es que también nos encontramos con que todas las personas, sin importar su poder adquisitivo, hacen uso de un servicio sanitario público. Aquí entra la consideración de la justicia o, más bien, quizá, de la equidad por matizar el término. Pero esto va más allá aún, ¿hasta qué punto es correcto, aunque la ley lo permita,

comercializar con la salud? Es decir, aunque yo sea la persona que investigue sobre algún avance en lo relativo a la cura contra el cáncer. Invierto mi tiempo y mi dinero, sin recibir ninguna subvención del dinero público (algo que suele ser muy raro). ¿Es justo que yo le ponga el precio que quiera a mi tratamiento? ¿Qué pasa con las personas que no tienen para pagarlo? Más allá de que sea justo o no, ¿es moralmente aceptable? ¿Acaso no hay que tomar decisiones políticas y priorizar la vida y la salud por encima del beneficio económico de quien sea?

Pero, permíteme que vuelva al principio, a por qué considero que esto es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos siglos y que no es científico ni tecnológico, ni filosófico. Esto es más que nada una cuestión de clases, de clases pobres que siempre son las que se ven obligadas en estos casos a vivir de la caridad por la carencia de justicia, de unas políticas que administren la economía. Todo, el conocimiento, el trabajo, la comida, el alojamiento, la aceptación social, etc., siempre ha sido algo vinculado estrechamente con la clase social a la que pertenecemos. Los ricos no han tenido los mismos problemas que los pobres y esto también es aplicable, como no, a la ciencia y la tecnología, incluso en lo que a cuestiones sanitarias se refiere.

Ciencia, tecnología y humanidades: reflexiones críticas sobre su impacto social y ético

Bibliografía

Aibar, E. (coord.). *Ciencia, Tecnología y Sociedad. Materiales didácticos*. Barcelona: EDIUOC.

Aibar, E. y Quintanilla, M.A. (2002). *Cultura tecnológica: estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad*. Barcelona: Horsori.

Collins, H. y Pinch, T. (1996). *El Gólem: Lo que todos deberíamos saber acerca de la ciencia*. Barcelona: Crítica.

Día, J. (2023). *Los 10 empleos que la inteligencia artificial eliminará primero — y los que están a salvo*. Elconfidencial.com. Recuperado: 1/04/2023 de https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2023-03-24/chatgpt4-openai-trabajo_3599085/.

Edgerton, D. (2007). *Innovación y tradición: historia de la tecnología moderna*. Barcelona: Crítica.

Fernandes, A. (2022). *Qué es la Ciencia*. Significados.com. Recuperado: 6/04/2023 de <https://www.significados.com/ciencia/>.

Latour, B. (1983). *Dadme un laboratorio y levantaré el mundo*. *publicación original: Give me a Laboratory and I Will Raise the World en Knorr-Cetina, Karim y Michael Mulkay (eds.), Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, Londres, Sage, 141-170.*

Samaniago, J. F. (2023). *¿Las herramientas de salud móvil mejoran la eficacia de los programas de actividad física?* UOC. Recuperado: 2/04/2023 de <https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2023/067-salud-digital-ejercicio.html>.

Vallés, N. (2022). *Guía de aprendizaje de la asignatura Retos Tecnocientíficos*. UOC.

